
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 334.72
DOI 10.5281/zenodo.14192478
Научная статья

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ТОРГОВЛИ

PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF DISTANCE TRADING

АБДУХАМИТОВ ИСОДЖОН ВАЛИДЖОНОВИЧ,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

ABDUKHAMITOV ISODJON VALIJONOVICH,
Belgorod State National Research University.

*Научный руководитель: Власова Ульяна Александровна,
ассистент,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет.*

*Scientific supervisor: Vlasova Ulyana Alexandrovna,
Assistant,
Belgorod State National Research University.*

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие в ходе правового регулирования дистанционной торговли, а также предлагаются пути их решения. Исследуется отечественная нормативная база, регулирующая аспекты цифровой торговли, а также теоретические воззрения ученых-правоведов, посвященные данным проблемным аспектам. Проанализированы нормы гражданского законодательства, регламентирующие отдельные аспекты реализации дистанционной торговли в современной России. На основании проведенного исследования сделан вывод, что в сфере современного правового регулирования дистанционной торговли существует ряд проблем, и в целях их преодоления необходимо усилить сотрудничество между предпринимателями и потребителями, а также совершенствовать действующее законодательство.

This article examines the problematic issues that arise in the course of legal regulation of distance trading, and also suggests ways to solve them. The article examines the domestic regulatory framework governing aspects of digital commerce, as well as the theoretical views of legal scholars devoted to these problematic aspects. The norms of civil legislation regulating certain aspects of the implementation of distance trading in modern Russia are analyzed. Based on the conducted research, it is concluded that there are a number of problems in the field of modern legal regulation of distance trading, and in order to overcome them, it is necessary to strengthen cooperation between entrepreneurs and consumers, as well as improve the current legislation.

Ключевые слова: дистанционная торговля, правовое регулирование, предпринимательская деятельность, онлайн-торговля, предпринимательская деятельность, права потребителей.

Key words: distance trading, legal regulation, entrepreneurial activity, online trading, entrepreneurial activity, consumer rights.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена повсеместными процессами цифровизации всех сфер жизни общества, а также способов осуществления предпринимательской деятельности. Не стала исключением и сфера торговли, которая на сегодняшний день все чаще осуществляется в электронной (дистанционной) форме. Отметим, что институт дистанционной торговли является относительно новым для России, в связи с чем существует ряд проблем ее правового регулирования. Таким образом, актуальность работы объясняется еще и необходимостью выявления этих проблем и поиска наиболее рациональных путей их решения.

Выбранная проблематика исследования еще недостаточно изучена в научной среде, хотя существуют и весьма основательные работы. Например, исследованием актуальных проблем осуществления дистанционной торговли занимались такие ученые как И.В. Салтыкова, В.Н. Серов и А.В. Тараканов. В частности, они выявили ключевые правовые проблемы регулирования данного вида деятельности и предложили пути их решения. Также весьма основательными являются работы Т.А. Куйдиной и Л.Ю. Киселевой, которые анализировали особенности правового регулирования интернет-торговли как розничной, так и оптовой. Отдельно хотелось бы отметить исследования В.К. Шайдуллиной и Н.В. Лутовиновой, которые рассматривали проблемные аспекты защиты прав потребителей при осуществлении дистанционной торговли.

Проблему исследования можно сформулировать следующим образом: каковы проблемные аспекты правового регулирования дистанционной торговли? Соответственно, цель исследования заключается в проведении всестороннего анализа особенностей правового регулирования дистанционной торговли, наиболее актуальных проблем в этой сфере и путей их решения.

Дистанционная торговля или электронная коммерция становится все более популярной формой розничной продажи благодаря удобству и широкому ассортименту товаров и услуг. Правовое регулирование дистанционной торговли – это важная и относительно новая сфера, которая требует внимательного изучения и анализа.

На сегодняшний день положения, касающиеся данной разновидности торговли, регламентированы статьей 26.1 Федерального закона от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», которая вступила в силу в 2004 году [2]. До этого аспекты дистанционной торговли не были урегулированы на законодательном уровне.

Дистанционная торговля обладает рядом преимуществ, благодаря которым она и является популярной. Перечислим основные из них:

- удобство и доступность, то есть дистанционная торговля позволяет покупателям совершать покупки в удобное время и в удобном месте, что делает этот вид торговли привлекательным для многих потребителей;
- в отличие от традиционных магазинов, интернет-магазины предлагают огромный выбор товаров и услуг, включая редкие и эксклюзивные товары, которые трудно найти;
- экономия времени и усилий;
- возможности для малого бизнеса, которые заключаются в том, что маленькие фирмы могут открыться на какой-либо интернет-площадке и предложить своим клиентам уникальные продукты и услуги, которые иначе недоступны [3, с. 25].

С развитием интернет-технологий дистанционная торговля, очевидно, стала популяр-

ным и удобным способом приобретения товаров и услуг. Однако, несмотря на ряд преимуществ и правовую регламентацию дистанционной торговли, в настоящее время все же существуют ряд проблемных аспектов, связанных с регулированием данного вида коммерческой деятельности.

Первой проблемой, которую выделяет И.В. Салтыкова, является «совершение покупок в интернет-магазинах нередко оборачивается для покупателя необходимостью защиты своих прав в судебном порядке. Так происходит в случае получения продавцом оплаты по выставленному счету и неисполнения им своих обязательств перед покупателем в виде передачи (отправки) оплаченной вещи» [6, с. 216].

Согласимся с мнением автора и отметим, что дистанционная торговля зачастую сопровождается повышенным риском для покупателей, поскольку потребители не могут увидеть товар перед покупкой, что увеличивает риск разочарований и жалоб со стороны потребителей, что создает дополнительные нагрузки на компании и судебные органы.

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо создать отдельный правовой механизм, который бы регулировал споры, возникающие в процессе дистанционной торговли, а именно – разрешение подобных противоречий в упрощенном порядке. Необходимость упрощенного порядка связана, прежде всего, с огромным количеством споров по вопросам данного вида коммерческой деятельности [4, с. 338].

Следующим проблемным аспектом необходимо отметить проблемы с возвратом. Так, возврата товара в дистанционную торговлю часто оказывается сложным и дорогостоящим для покупателя, что связано с необходимостью отправки товара обратно продавцу, а также с возможными дополнительными расходами на транспортировку и упаковку непосредственно предпринимателями.

Особенно остро данная проблема проявляется при оптовой торговле, осуществляемой дистанционным путем. Большие поставки товаров, как правило, требуют усилий как со стороны транспортных компаний, так и со стороны предпринимателей и потребителей. Поставка товара оптом ненадлежащего качества негативно сказывается на репутации компании-поставщика.

Подобная проблема регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, в частности, статьей 475, согласно положениям которой: «Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков товара» [1].

На наш взгляд, современное отечественное законодательство регулирует далеко не все аспекты дистанционной торговли. Стандартный договор купли-продажи, который соответствует традиционному виду торговли, в некоторых случаях может быть абсолютно нецелесообразным и не иметь правовой силы.

Например, при покупке на маркетплейсах между продавцом и покупателем не заключается факт покупки какого-либо товара, а иногда даже не фиксируется аспект оплаты (в виде чека), в связи с чем нередко возникают проблемы, если товар поступил ненадлежащего качества [9, с. 1093]. Подобная ситуация может привести к убыткам как для предпринимателя, так и для потребителя.

В рамках решения данной проблемы считаем необходимым дополнить положения Гражданского кодекса и иных актов аспектами, связанными с регулированием дистанционной торговли, при этом не только оптовой, но и розничной.

Как отмечают В.Н. Серов и А.В. Тараканов: «В настоящее время, очевидно, что для использования преимуществ дистанционной продажи товаров, возникает необходимость более

детального регулирования процедуры покупки, обмена, возврата товара, который приобретен дистанционным способом продажи» [7, с. 82].

Следующим немаловажным проблемным вопросом является обеспечение кибербезопасности. Так, угрозы в сфере электронного обслуживания возрастают с каждым годом ввиду цифровизации современного общества [5, с. 39]. Неэффективные меры защиты систем могут привести к крупным финансовым потерям для бизнеса и клиентов. Именно с ростом объема сделок увеличивается и объем передаваемых данных, что открывает новые возможности для киберпреступлений и утечек информации [8, с. 225].

На наш взгляд, для решения данной проблемы необходимо создать механизм, который позволил бы предпринять совместные усилия, а именно: Роспотребнадзора, ФСБ и иных служб, деятельность которых будет направлена на поиск и предотвращение злоупотреблений со стороны киберпреступников в области дистанционной торговли.

Подводя итог представленному исследованию, мы пришли к выводу о том, что дистанционная торговля продолжает развиваться, и с данным развитием возникают новые вызовы и проблемы. На наш взгляд, устойчивое правовое регулирование требует динамичного подхода и сотрудничества между государственными органами, субъектами предпринимательской деятельности и потребителями для создания гармоничной правовой среды, которая выведет дистанционную торговлю на новый уровень, обеспечивая защиту как потребителей, так и бизнес-структур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст. 3301. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
2. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание законодательства РФ. 1996. №3. Ст. 140. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305.
3. Киселева Л.Ю. Интернет-торговля и особенности ее правового регулирования // Научные записки молодых исследователей. 2021. № 3. С. 22-32.
4. Куйдина Т.А. Договор розничной купли-продажи дистанционным способом: актуальные проблемы правового регулирования // Вопросы российской юстиции. 2022. № 17. С. 333-341.
5. Лутовинова Н.В. Некоторые аспекты защиты прав потребителей в розничной торговле // Юридическая наука. 2021. № 9. С. 38-41.
6. Салтыкова И.В. Актуальные проблемы правового регулирования дистанционной торговли // Молодой ученый. 2021. № 3 (345). С. 215-218.
7. Серов В.Н., Тараканов А.В. Современные проблемы правового регулирования дистанционной продажи товаров и пути их решения // Право и государство: теория и практика. 2021. № 10(202). С. 80-82.
8. Шайдуллина В.К. Возврат и обмен товаров надлежащего качества при дистанционном способе торговли: проблемы теории и практики // Проблемы экономики и юридической практики. 2020. № 2. С. 223-226.
9. Шалайкин Р.Н., Бородаенко Н.В. К вопросу о правовой природе договора дистанционной купли-продажи товаров // StudNet. 2021. № 7. С. 1093-1099.

© Абдухамитов И.В., 2024.